

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Собитов Нодирбек

ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН: СТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИМЕНЕНИЕ И

КЛАССИФИКАЦИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

